

BURMALI STRUKTURALAR VA MAMLAKATIMIZ HUDUDIDA ANIQLANGAN MA'DANLI FOYDALI QAZILMALAR HOSIL BO'LISHIDA ULARNING TUTGAN O'RNI (MURUNTOV KONI MISOLIDA)

Talabasi J.Q.Absamatov

Geologiya fanlari universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11185670](https://doi.org/10.5281/zenodo.11185670)

Annotatsiya. Tezisdagi burmali strukturalarning ma'dan hosil bo'lishidagi o'rni hamda ma'dan tanalari ularning aynan qaysi qismlarida ko'proq joylashishi tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra qatlamlar tektonik kuchlar ta'sirida dastlabki holatini o'zgartirib bukilganda, kontaktlari qisman ochiladi va ma'danli eritmalar kirib kelib joylashishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Murintov oltin ma'danli konidagi eng muhim burmali strukturadksh Murintov antiklinali va Janubiy sinklinali xisoblanadi va ular ma'danli eritmalarining joylashuvini nazoratlovchi vazifasini bajargan.

Kalit so'zlar: Burmali struktura, ma'danlashuv, antiklinal, sinklinal, Murintov oltin konima'dan, struktura, foydali qazilma.

Аннотация. В диссертации анализируется роль складчатых структур в рудообразовании и в каких частях их больше располагаются рудные тела. По результатам анализа, когда слои меняют исходное положение и изгибаются под действием тектонических сил, их контакты частично размыкаются и создаются благоприятные условия для поступления и отстаивания минеральных растворов. Муринтовская антиклиналь и Южная синклиналь считаются важнейшими складчатыми структурами Муринтовского золоторудного месторождения и выполняли задачу контроля размещения рудных растворов.

Ключевые слова: Складчатое строение, оруденение, антиклиналь, синклиналь, Муринтовский золоторудный прииск, строение, минеральная.

Annotation. The dissertation analyzes the role of folded structures in ore formation and in which parts of them ore bodies are most located. According to the results of the analysis, when the layers change their original position and bend under the influence of tectonic forces, their contacts are partially opened and favorable conditions are created for the entry and settling of mineral solutions. The Murintovo anticline and the Southern syncline are considered the most important folded structures of the Murintovskoye gold ore deposit and performed the task of controlling the placement of ore solutions.

Key words: Folded structure, mineralization, anticline, syncline, Murintovsky gold mine, structure, mineral

Burmali strukturalar tabiatda juda keng tarqalgan. Ular yer po'stining tektonik rivojlanishi natijasida vujudga keladi va xududning geologik taraqqiyoti tarixida tektonik kuchlar qaysi yo'nalishda tasir ko'rsatganligini ochib beradi. Foydali qazilma

konlarining hosil bo'lishi va to'planishi burmali strukturalarning rivojlanishi bilan bog'liq. Shuning uchun ham burmali strukturalarni har tomonlama o'rganish foydali qazilma konlarini qidirishda, razvedka va eksplutatsiya qilishda katta amaliy ahamiyatga ega [4].

Ko'plab konlarni o'rganish orqali ortirilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, ma'dan kamarlari va vloyatlari ma'dan maydonlari va tugunlari shuningdek alohida ma'dan tanalarining hamda konlarning joylashuvi birinchi o'rinda strukturaviy-tektonik omilga bog'liq [3]. Strukturalar yoki ularning elementlari va ma'danlashuv o'zaro munosabatiga ko'ra ma'danlashuv bilan birga, ma'dandan keyin va ma'dandan oldin hosil bo'lgan turlarga bo'linadi.

Ma'danlashuvning intruziyalar bilan genetik aloqadorligining geologik - strukturaviy ifodasi sifatida ma'dan konlarining burmali ayniqsa antiklinal strukturalarda joylanishi xarakterlidir [4].

Ma'danlashuvning burmali strukturalar bilan aloqadorligiga oid ma'lumotlarni S.S. Smirnov, A.A Bogdanov, N.G Kasin, V.B Kochurov, P.N Kropotkin, G.p olarovich va boshqa mualliflar ishlarida ko'rish mumkin [4]. Yevro Osiyodagi eng yirik kon – Markaziy Qizilqumdagi Muruntov oltin koni xisoblanadi. Kon zaxirasi va qazib olish bo'yicha dunyodagi noyob konlardan biridir. Maydon tektonik rivojlanishining ikkinchi bosqichining asosiy elementini burmali strukturalar tashkil qiladi. Muruntov ma'dan maydomi Tasqazg'an antiklinalining shimoliy yon bag'rida joylashgan bo'lib, deyarli butun Janubiy Tomditov ma'dan zonasi bo'ylab subkenglik yo'nalishida kuzatilgan. Ma'dan koni hududida uning o'qi mezokaynazoy yotqiziqlari ostidagi janubiy oltin konlari zonasidan o'tadi va burmaning o'zi asta-sekin sharqda yopiladi. Ma'dan konining markaziy qismidagi qanotni tashkil etuvchi metaterrigen qatlamlar keskin bukilishni boshdan kechiradi, qalinligi sezilarli darajada oshadi va

mahalliy burmalar bilan tutashadi. Ular hududning shimoliy-g'arbiy va markaziy qismlarida aniq ko'rinadi va asta sekin sharqda ko'rinmay ketadi [5,6,7].

1-rasm. Muruntov ma'dan maydoni tektonik sxemasi (A. D. Shvetsov, S. Y. Petrov va boshqalar). 1. karbonatli jinslar. Metaterrigen jinslar: 2. yashil besapan, 3. kremniy tog' jinslari gorizonti bilan rang-barang besapan, 4. kulrang besapan, 5. pastki besapan; 6. sharyajlar, qatlamlararo buzilishlar, dinamometamorfik tuzilmalarni shakllantirish bosqichining yoriqlari; 7. uzulmali yoriqlar va burma-blokli tuzilmalarni shakllantirish bosqichining yorilishining kuchayishi shimoli-g'arbiy zonalari; 8. blokli siljish-siljish harakatlari bosqichining shimoli - sharqiy va boshqa yoriqlari; 9. yoriqlar bo'ylab siljishlarning tabiati: a. tushirilgan blok (gorizontal siljish yo'nalishi bo'yicha o'q), b. ko'tarilgan blok; 10. burmalar: a. antiklinallar, b. sinklinallar; 11. ma'dan konlari va tanasi; 12. razvedka konlari va ularning raqamlari. Yuqori o'ng burchakda sanoat qurilishi paytida deformatsiyalar ellipsoidi joylashgan.

Ma'dan konining eng muhim burmali strukturasi: Muruntov antiklinali va Janubiy sinklinalidir (ma'danli qatlamlar, 1969; Sher, 1972). Yangi malumotlar shuni ko'rsatadiki, burmalar yo'nalish bo'ylab kichik bo'laklarga bo'linadi va uzulishlar bilan yagona strukturaviy paragenezlarni hosil qiladi (1-rasm).

Ma'dan konining g'arbiy qismidagi Muruntov antiklinali uch ko'rinish bilan ifodalangan bo'lib, ularning o'qlari shimoli-sharqiy yo'nalishda 70 gradus azimut bo'ylab cho'zilgan. Bu yerdagi burma keskin assimetrik, shimoliy qanotida qatlamlar bir-biriga yaqin joylashgan. Kenglik bo'yicha g'arbiy, shimoli-g'arbiy yo'nalish bo'yicha 40-60 gradus burchak ostida shimolga cho'zilgan, janubiy qanotdagi tog' jinslarining yotishi 15-40 gradus burchak ostida sharq, janubiy-sharqqa cho'kish bilan submeridional bo'lib, antiklinalning bo'lagi bo'ladi. Ma'dan konining g'arbiy qismida 15-25 gradusdan sharqiy qismida 35-45 gradusgacha burmalar uchraydi. Janubiy sinklinal yuqorida tavsiflangan antiklinal burmaga qaraganda bir tekis bukilishga ega, u nosimmetrik, qanotlaridagi qatlamlar 40-55 gradusgacha cho'kkan, sharnir 35-40 gradus burchak ostida sharqqa egilgan. Ma'dan konining g'arbiy qismida har ikki burmalar bir-biriga yaqinlashadi va Taqazg'on antiklinaliga qo'shiladi. Sharqda aksincha, ularning o'qlari asta-sekin bir-biridan uzoqlashadi [5,6,7]. Burmali strukturalar yer yoriqlaridan ko'tarilib kelgan gidrotermal suyuqliklarning joylashuvida muxim ahamiyat kasb etgan.

Xulosa: Murintov oltin ma'danli konidagi eng muhim burmali strukturadfksh Muruntov antiklinali hamda Janubiy sinklinali xisoblanadi va ular ma'danli eritmalarshning joylashuvini nazoratlovchi vazifasini bajargan. Qatlamlarning tektonik kuchlar ta'sirida dastlabki holatini o'zgartirib bukilganda, kontaktlari qisman ochiladi va ma'danli eritmalar kirib kelib joylashishi uchun qulay sharoit yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Богданов А.А. Палеозойские тектонические структуры южной части Карагандинской области и Чу-Балхашского водораздела. Тектоника 1948 г.
2. Иванов А.А. О времени выделения золота из растворов. Сборник, посвященный А.Е.Ферсману. АН СССР, 1946 г.
3. Маркова Н. Г Тектоника Чингизской зоны СБ Казахстана. В кн. “Тектоника СССР”, 1948
4. Х.М. Абдуллаев: “гранитоидли интрузиялар билан маъданлашувнинг генетик боғлиқлиги”, Тошкент 2022
5. “Рудные месторождения Узбекистана”. Тошкент 2001
6. Т.Ш.Шаякубов “Золоторудное месторождения Мурунтоу” Тошкент 1998
7. А.А.Кустарникова “Металлогения золота и меди Узбекистана” Тошкент 2012